

HIKOYA JANRINING VUJUDGA KELISHINING NAZARIY VA TARIXIY ASOSLARI

Faridun Yuldashov

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti doktoranti (PhD)

Tel: (93) 430-33-33.

faridun.yuldashov.1989@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0007-4511-0480>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19327927>

Hikoya janri badiiy adabiyotning eng keng tarqalgan janrlaridan biri hisoblanib, bu janr shakllanish va taraqqiyotning uzoq tarixiy yo'lini bosib o'tgan hamda asrlar davomida mazmun, mohiyat va shakl jihatidan takomillashib borgan. Ilmiy va adabiy manbalarga tayangan holda fors-tojik adabiyotida hikoya janrining paydo bo'lish tarixiga nazar tashlasak, uning ildizlari islomdan oldingi davrlarga borib taqalishi va ko'cha-bozorlardagi noma'lum roviylar, qissago'ylar faoliyati bilan bog'liq ekanligi ayon bo'ladi.

Ular ko'proq yig'ilishlar, bozorlar, xalq yig'inlari va jamoat joylarida o'zlarining jozibador ovozi va bayon mahorati orqali tinglovchilarni jalb etganlar hamda doston, qissa, afsona va rivoyatlarni xalq orasida tarqatganlar. Shu orqali ular axloqiy, ijtimoiy va milliy qadriyatlarni targ'ib qilish bilan birga, adabiyot, madaniyat va tarixni saqlash va rivojlantirishga xizmat qilganlar.

Eronlik mashhur adabiyotshunos va tadqiqotchi Sirius Shamiso bu haqda shunday ta'kidlaydi: "Dostonpardozlik (hikoya yozish – F.Yu.) fors-tojik adabiyotida keng va muhim zaminga ega bo'lib, uning tarixi islomdan oldingi davrlarga borib taqaladi. Eronda naqqollik va doston aytuvchilik qadimgi Yunon va Yevropadagi sahnaviy adabiyot kabi vazifani bajargan. Ko'cha va bozorlarda doston aytuvchilar tinglovchilarni atrofiga to'plab, ularga qissalar aytib berganlar... Islom davrida ham bu an'ana davom etgan, shuning uchun ko'pchilik o'qiy olmasa ham, she'r va doston eshitish imkoniyatidan mahrum bo'lmagan" [3;197].

Asrlar o'tishi bilan ushbu qadimiy og'zaki rivoyat, hikoya va dostonlar asta-sekin yozma shaklga o'ta boshladi. Ularning ildizi taxminan uch ming yil oldingi davrlarga borib taqaladi. Jumladan, zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo'lgan "Avesto"da xudolarga bag'ishlangan madhiyalar bilan bir qatorda, qahramonona dostonlar ham uchraydi. Bu dostonlarda pahlavonlar, mifologik janglar va qadimgi xalq orzulari aks etgan bo'lib, ular katta tarixiy va adabiy ahamiyatga ega.

Masalan, Arash va Siyovush haqidagi qissalar shular jumlasidandir. Shuni ta'kidlash lozimki, bu qahramonlar nomi ushbu manbada juda qisqa va ishora tariqasida keltirilgan bo'lib, to'liq shakllangan doston sifatida emas, balki qadimgi davrlarga mansub qahramonlar sifatida tilga olingan. Keyinchalik, asrlar davomida bu dostonlar qayta ishlanib, rivojlantirilgan va "Xudohnoma", Abulqosim Firdavsiyning "Shohnoma"si va boshqa manbalarda to'liq shaklga keltirilgan.

Arash (pahlaviycha: "Aršak"; avestoiy manbalarda: "Ereškša" yoki "Airyoxa") "Avesto"da Damovand tog'idan o'q uzgan pahlavon sifatida tasvirlanadi. U yerda u o'z jonini fido qilib, mamlakat sarhadini belgilagan va dushman zulmidan yurtini qutqargan qahramon sifatida talqin qilinadi.

Bundan tashqari, Haxomanishiylar davriga oid muhim yodgorlik bo'lgan Besutun yozuvida ham tarixiy voqealar badiiy uslubda bayon etilgan. U Doro I farmoni bilan Eronning

Kirmonshoh yaqinidagi Besutun tog'ida o'yib yozilgan bo'lib, unda Gaumata isyonchisiga qarshi kurash va uning mag'lub etilishi voqealari juda ta'sirchan tarzda hikoya qilingan. Bu matnni dramatik va qahramonona unsurlarga ega tarixiy hikoya sifatida baholash mumkin.

Mashhur kitobshunos va tarixchi Ibn Nadim o'zining "Al-Fehrist" asarida qayd etadi: "Qadimgi forslar rivoyat va qissalarni yaratib, ularni kitob shaklida yozgan va saqlagan ilk xalqlardan biri bo'lgan; ularning ko'pchiligi hayvonlar tilidan aytilgan afsonalar ko'rinishida edi" [4;539].

Ushbu ma'lumotlar asosida shunday xulosa qilish mumkinki, hali Ahamoniylar davri va Portlar davridayoq yozma doston va hikoyalarni yaratish an'anasi shakllana boshlagan hamda ular davlat yoki saroy xazinalarida kitob shaklida saqlangan. Ya'ni aynan shu davrda jamiyatda asta-sekin maxsus toifadagi shaxslar – "daftarnavislar" shakllangan.

Ushbu guruh vakillari xalq va diniy doston, qissa va rivoyatlarni naqqollar va qissago'ylardan eshitib, ularni to'plab, daftar (kitob) shaklida yozib borgan va shu tariqa ularni yo'qolib ketishining oldini olganlar. Aynan ularning faoliyati tufayli og'zaki adabiyot yozma adabiyotga aylangan va klassik adabiyotning rivojlanishi uchun mustahkam zamin yaratilgan.

Masalan, "To'tinoma", "Abumuslimnoma", "Qissai Maryamshoh" va "Ravzat ush-shuhado" kabi asarlar daftarnavislar tomonidan yozilgan mashhur namunalar bo'lib, bugungi kunda madaniy va tarixiy yodgorlik sifatida katta ahamiyatga ega.

Sosoniylar davridan ham nasriy dostonlar meros bo'lib qolgan, islomdan keyingi davrda ham nasriy asarlar namunalari kam emas. Ana shu kabi asarlarning asrlar davomida yaratilishi natijasida hikoyat va hikoyalarning shakli va mazmuni o'zgarib, ularning mavzular doirasi kengaydi, boyidi va janr sifatidagi xususiyatlari yanada aniq va mukammallashdi. Shu bilan birga, adabiyot maydoniga ushbu janr talablari doirasida turli mavzularda hikoya va dostonlar yarata oladigan ijodkorlar kirib keldilar.

Bir so'z bilan aytganda, fors-tojik adabiyotida hikoya janri birdaniga va to'satdan paydo bo'lgan hodisa emas, balki u qadimiy rivoyatlar, axloqiy va tamsiliy hikoyatlar negizida shakllangan uzluksiz va tarixiy jarayon mahsulidir. Bu jarayon asrlar davomida rivojlanib, takomillashib bordi va yangi davrda mustaqil adabiy janr sifatida – hikoya, povest va roman shaklida namoyon bo'ldi.

Ta'kidlaganimizdek, fors-tojik adabiyotida hikoya janrining paydo bo'lish tarixi islomdan oldingi davrlarga borib taqaladi. Bu masalaga adabiyotshunos olim Yevgeniy Bertels ham to'xtalib, hikoya janri elementlari islomdan oldingi davr adabiyotida, xususan, pahlaviy va sug'diy yodgorliklarda mavjud bo'lganini qayd etadi hamda ular "fors-tojik va arab klassik nasri taraqqiyotiga muayyan ta'sir ko'rsatgan"ini ta'kidlaydi [5;41].

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. "O'zbek tilining izohli lug'ati". "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" davlat ilmiy nashriyoti. Toshkent.
2. Farhangi zaboni tojiki. Ikkinchi jild. "Sovetskaya ensiklopediya" nashriyoti, Moskva, 1969 yil.
3. Sirius Shamiso. Anvo'i adabi (to'rtinchi nashr). – Tehron: «Mitra», 1386, 197-198 bet.
4. Ibni Nadim, Muhammad ibni Ishoq. Kitob al-Fihrist. Rizo Tajaddud tashehi bilan/ N.M.Ishoq. -Tehron, 1973. – 539 bet.

5. Bertels Ye. E. Kabus – name. – M.,1958, 41 bet.
6. Ensiklopediyai adabiyot va san'ati tojik. Sarredaksiyai Ensiklopediyai millii tojik. Dushanbe, 2004 yil.
7. Ilm sarchashmalari. Urganch davlat universitetining ilmiy-nazariy, metodik jurnali. 9-son, 2022 yil.
8. Xo'jaqulov S. Tojik milliy uyg'onish davri adabiyoti (XIX asrning ikkinchi yarmi va XX asr boshlari). – Toshkent: "Milliy ensiklopediya", 2014 yil.
9. <https://shamela.ws/book/1687>